

Çalışan Bireylerde Mobbing ve Anksiyete Arasındaki İlişkide Psikolojik Esnekliğin Aracı Rolü

The Mediating Role of Psychological Resilience in the Relationship Between Workplace Bullying and Anxiety Among Employees

Emre İLİM

Yakın Doğu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
Emreilim1@gmail.com, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-2231-011X>

Meryem KARAAZİZ

Yakın Doğu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
meryem.karaaziz@neu.edu.tr, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0085-612X>

Özet

Bu araştırmanın temel amacı, çalışan bireylerde algılanan mobbing ile anksiyete düzeyi arasındaki ilişkide psikolojik esnekliğin aracı rolünü incelemektir. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel model çerçevesinde yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ikamet eden 18 yaş ve üzeri bireyler oluşturmakta; örnekleme ise gelişigüzel örnekleme yöntemi ile seçilen 387 katılımcıdan meydana gelmektedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Sosyo-Demografik Bilgi Formu, İş Yerinde Örgütsel Yıldırma (Mobbing) Ölçeği, Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği ve Psikolojik Esneklik Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde, işyerinde örgütsel yıldırma ile anksiyete düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı belirlenmiştir. Ancak psikolojik esnekliğin alt boyutları incelendiğinde, değerler ile değerler doğrultusunda davranış ve ayrışma boyutları ile örgütsel yıldırma arasında negatif yönlü anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, işyerinde örgütsel yıldırma düzeylerinin anksiyete düzeylerini anlamlı biçimde yordamadığı bulunmuştur. Bunun yanı sıra, örgütsel yıldırma ile anksiyete arasındaki ilişkide psikolojik esnekliğin anlamlı bir aracı rol üstlenmediği tespit edilmiştir. Elde edilen bu bulgular doğrultusunda, işyerinde örgütsel yıldırmaya yönelik müdahalelerde yalnızca anksiyete belirtilerine odaklanmak yerine, psikolojik esnekliğin bileşenlerini özellikle değer odaklı yaşam ve bilişsel ayrışma süreçlerini güçlendirmeye yönelik Kabul ve Kararlılık Terapisi temelli eğitim programlarının geliştirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çalışan Birey, Mobbing, Anksiyete, Psikolojik Esneklik

Abstract

The primary objective of this study is to examine the mediating role of psychological resilience in the relationship between perceived workplace bullying and anxiety levels among working individuals. The study was conducted using quantitative research methods within a correlational framework. The study population consists of individuals aged 18 and older residing in the Turkish Republic of Northern Cyprus; the sample comprises 387 participants selected using random sampling. The data collection tools used in the study included the Socio-Demographic Information Form, the Workplace Organizational Bullying Scale, the Depression Anxiety Stress Scale, and the Psychological Resilience Scale. Upon examining the findings, it was determined that there was no significant relationship between workplace organizational bullying and anxiety levels. However, when the subdimensions of psychological flexibility were examined, significant negative relationships were found between organizational bullying and the dimensions of values, value-consistent behavior, and detachment. As a result of the analyses, it was found that levels of organizational bullying in the workplace did not significantly predict anxiety levels. Furthermore, it was determined that psychological flexibility did not play a significant mediating role in the relationship between organizational bullying and anxiety. In light of these findings, it is recommended that, in interventions targeting workplace organizational bullying, rather than focusing solely on anxiety symptoms, Acceptance and Commitment Therapy (ACT)-based training programs be developed to strengthen the components of psychological flexibility, particularly value-oriented living and cognitive defusion processes.

1036

Keywords: Employee, Workplace Bullying, Anxiety, Psychological Flexibility

GİRİŞ

Günümüz iş yaşamında çalışanların psikolojik sağlıklarını etkileyen pek çok faktör bulunmakta olup, bu faktörler arasında iş yerinde karşılaşılan psikolojik şiddet davranışları önemli bir yer tutmaktadır. İş yerinde mobbing olarak adlandırılan bu olgu, çalışanlara karşı sistematik, sürekli ve kötü niyetli psikolojik baskı ve taciz davranışlarının uygulanmasını ifade etmektedir (Gültekin ve Deniz, 2016). Mobbing çalışanların kişisel değerlerini, mesleki statülerini, sosyal ilişkilerini ve genel psikolojik iyilik hâllerini olumsuz yönde etkileyebilen bir stres kaynağıdır. Literatürde mobbing davranışının çalışanlarda yalnızca iş doyumunu değil aynı zamanda anksiyete, tükenmişlik gibi psikolojik belirtileri de artırdığına yönelik bulgular mevcuttur (Koru-Uzkurt, 2025).

Anksiyete, bireylerin tehdit algılarına bağlı olarak yoğun korku ve endişe yaşaması durumunu ifade eden psikolojik bir süreçtir ve bireylerin iş yaşam performansı, uyum yeteneği ve genel yaşam kalitesi üzerinde önemli etkiler yaratabilmektedir. Mobbing gibi kronik stres yaratan olaylarla başa çıkma sürecinde çalışan bireylerde anksiyete düzeylerinin yükseldiği, bu durumun hem bireysel

hem örgütsel düzeyde işlevselliği azalttığı pek çok çalışmada ortaya konmuştur (Koru-Uzkurt, 2025; Gül, 2017).

Son yıllarda psikolojik esneklik, bireylerin zorlayıcı duygu, düşünce ve yaşam olaylarıyla uyum sağlayabilme kapasitesini tanımlayan önemli bir psikolojik güç olarak öne çıkmıştır. Psikolojik esneklik kavramı, bireylerin stresle ilişkili olumsuz deneyimleri esnetebilme, kabul edebilme ve değerlerine odaklanarak işlevsel davranışlar sergileme becerisi olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım, 2024). Literatürde psikolojik esnekliğin iş stresi, psikolojik sıkıntı ve benzeri olumsuz süreçlerle ilişkili değişkenler arasındaki ilişkilerde aracı değişken olarak işlev gördüğüne ilişkin bulgular mevcuttur. Psikolojik esneklik, algılanan mesleki stres ile psikolojik sıkıntı düzeyleri arasındaki ilişkide kısmi aracı bir rol oynamaktadır (Huang vd., 2021; Yıldırım, 2024).

Psikolojik esneklik ise bireyin olumsuz duygu, düşünce ve deneyimlere karşı esnek davranma, değerlerine uygun eylemlerini sürdürme kapasitesi olarak tanımlanmakta ve bu özellik, stres ile başa çıkma süreçlerinde önemli bir kişisel dayanıklılık kaynağıdır. Psikolojik esneklik arttıkça stres tepkilerinin azalabileceğine dair bulgular bulunmaktadır (Fazio vd., 2025). Psikolojik esnekliğin düşük olması bireylerin olumsuz düşünce ve duygularla daha zor başa çıktığını, bunun sonucunda da anksiyete ve stres gibi psikolojik sorunların arttığını göstermektedir (Molero vd., 2025).

Mevcut araştırmalar ağırlıklı olarak mobbingin anksiyete ve depresyon gibi psikolojik sonuçlarını açıklamaya odaklanmış olup, psikolojik esnekliğin mobbing ile anksiyete arasındaki ilişkide doğrudan bir aracı faktör olarak rolünü sistematik biçimde test eden ampirik çalışmalar sınırlıdır. Literatürde mobbing ve psikolojik esneklik arasındaki doğrudan bağlantıdan söz eden sınırlı çalışma bulunsa da doğrudan aracı bir model olarak psikolojik esnekliğin rolü halen yeterince sınanmamıştır (Karacil, 2024; Koinis vd., 2025). Bu çerçevede araştırmanın problem cümlesi şu biçimde belirlenmiştir: Çalışan bireylerde algılanan mobbing ile anksiyete düzeyi arasındaki ilişkide psikolojik esneklik aracı bir rol oynamakta mıdır?

Bu araştırmanın temel amacı, çalışan bireylerde algılanan mobbing ile anksiyete düzeyi arasındaki ilişkide psikolojik esnekliğin aracı rolünü incelemektir. Bu genel amaç kapsamında aşağıdaki alt amaçlara yanıt aranmıştır.

1. Çalışan bireylerin mobbing, anksiyete ve psikolojik esneklik düzeyleri sosyodemografik değişkenlere göre (cinsiyet) anlamlı biçimde farklılaşmakta mıdır?
2. Çalışan bireylerin mobbing, anksiyete ve psikolojik esneklik düzeyleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmakta mıdır?

3. Çalışan bireylerde mobbing ve psikolojik esneklik düzeyleri anksiyete düzeylerini yordamakta mıdır?
4. Çalışan bireylerde mobbing ile anksiyete arasındaki ilişkide psikolojik esnekliğin aracı rolü var mıdır?

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu çalışmada, çalışan bireylerde mobbing ile anksiyete arasındaki ilişkinin açıklanmasında psikolojik esnekliğin aracılık etkisini belirlemek amacı doğrultusunda nicel araştırma yaklaşımları içinde yer alan ilişki model benimsenmiştir. İlişki model, iki ya da daha çok sayıdaki değişken arasındaki bağlantıları incelemeye olanak sağlayan bir araştırma yaklaşımıdır. Bu doğrultuda, çalışmada ele alınan değişkenler arasındaki ilişkinin düzeyi, yönü ve etkileşim biçimi istatistiksel analizler aracılığıyla ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir (Karasar, 2019).

Evren ve Örneklem

Araştırmanın çalışma evreni, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan 18 yaş ve üzerindeki bireylerden meydana gelmiştir. Araştırmanın örnekleme yöntemi ise gelişigüzel örnekleme yöntemi doğrultusunda seçilen toplam 387 katılımcıdan oluşmaktadır. Gelişigüzel örnekleme, her bir araştırma biriminin eşit olasılıkla seçilmesini ve örneklemin tamamen tesadüfi bir şekilde belirlenmesini sağlayan bir yöntemdir (Karasar, 2019). Bu çalışmada, evrenin tam büyüklüğünün bilinmemesi ve sınırlarının net olarak belirlenememesi nedeniyle, sınırsız evrenler için kullanılan örneklem hesaplama yöntemi esas alınmıştır. %95 güven aralığı ve %5 örnekleme hatası dikkate alınarak gerçekleştirilen hesaplama sonucunda, çalışma için gereken en az katılımcı sayısının 384 kişi olduğu hesaplanmıştır (Büyüköztürk vd., 2016).

Veri Toplama Araçları

Bu çalışmada veri toplama aracı olarak Sosyo-Demografik Bilgi Formu, İş Yerinde Örgütsel Yıldırma (Mobbing) Ölçeği, Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASS-21) ve Psikolojik Esneklik Ölçeği kullanılmıştır.

Demografik Bilgi Formu

Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini belirlemek amacıyla çalışmacı tarafından geliştirilen Sosyo-Demografik Bilgi Formu kullanılmıştır. Formda cinsiyet, yaş, eğitim durumu, gelir düzeyi ve çalışma durumuna ilişkin toplam beş soru bulunmaktadır.

İş Yerinde Örgütsel Yıldırma Ölçeği (İYÖYÖ)

Deniz (2007) tarafından Türkçe'ye uyarlanan İş Yerinde Örgütsel Yıldırma Ölçeği, işyerinde maruz kalınan örgütsel yıldırma (mobbing) davranışlarını belirlemeye yönelik olarak geliştirilmiş olup toplam 22 maddeden oluşmaktadır. Ölçek, katılımcıların her bir maddeye “Evet” veya “Hayır” seçeneklerinden biriyle yanıt verdiği iki kategorili (dikotomik) bir yapıya sahiptir. Ölçeğin güvenilirliği Kuder-Richardson 20 (KR-20) katsayısı ile değerlendirilmiş ve iç tutarlılık katsayısı .84 olarak rapor edilmiştir. Gerçekleştirilen geçerlik ve güvenilirlik analizleri doğrultusunda, ölçeğin tüm maddelerinin ölçme aracında korunarak sonraki uygulamalarda kullanılabilceği sonucuna ulaşılmıştır.

Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği (DASS-21)

Depresyon, anksiyete ve stres düzeylerini değerlendirmek amacıyla Lovibond ve Lovibond (1995) tarafından geliştirilen Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASS), her biri 14 maddeden oluşan depresyon, anksiyete ve stres olmak üzere üç alt boyuttan oluşmakta ve toplam 42 madde içermektedir. Daha sonra Henry ve Crawford (2005) tarafından gerçekleştirilen revizyon çalışması ile ölçeğin yapısı sadeleştirilmiş ve her alt boyutta 7 madde bulunacak şekilde toplam 21 maddelik kısa formu (DASS-21) geliştirilmiştir. Ölçeğin orijinal formunda iç tutarlılık katsayılarının depresyon.96, anksiyete.89 ve stres.93 olduğu bildirilmiştir. DASS-21'in Türkçe uyarlama, geçerlik ve güvenilirlik çalışması Yılmaz ve diğerleri (2017) tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkçe formda her alt boyut 7 maddeden oluşmakta olup ölçek, 4'lü Likert tipi derecelendirme ile (0 = “bana uygun değil”, 1 = “bana biraz uygun”, 2 = “bana genellikle uygun”, 3 = “bana tamamen uygun”) puanlanmaktadır. Türkçe form için hesaplanan Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları anksiyete alt boyutu için .80, depresyon alt boyutu için .81 ve stres alt boyutu için .75 olarak rapor edilmiştir. Bu çalışmada sadece anksiyete alt boyutu kullanılmıştır.

Psikolojik Esneklik Ölçeği (PEÖ)

Francis ve diğerleri (2016) tarafından geliştirilen Psikolojik Esneklik Ölçeği, 28 maddeden oluşmakta olup bu maddeler beş alt boyut etrafında şekillenmektedir. Katılımcılar ölçekteki her bir maddeyi 1 ile 7 arasında puanlamaktadır. Psikolojik esnekliği yüksek bireylerin ölçeğin alt boyutlarından daha fazla puan aldığı ifade edilmektedir. Ölçeğin geneline ilişkin Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı. 91 olarak bildirilirken; alt boyutların güvenilirlik katsayıları değerler doğrultusunda davranış için. 90, anı yaşama için. 87, kabul için. 90 ve ayrışma için. 57 şeklinde raporlanmıştır. Ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışmasını Karakuş ve Akbay (2020) gerçekleştirmiştir. Türkçe form da 28 madde ve beş alt boyut içermektedir. Uyarlama sonucunda ölçeğin toplam Cronbach alfa katsayısı. 79 olarak hesaplanmıştır. Alt boyutlara ait güvenilirlik

katsayılarının ise değerler doğrultusunda davranışta.84, anı yaşamada. 60, kabulde.72, bağlamsal benlikte. 73 ve ayrışmada. 59 olduğu tespit edilmiştir.

Veri Analizi

Bu araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizi, Sosyal Bilimler için İstatistik Programı (SPSS) 27.0 paket yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan bireylerin İşyerinde Örgütsel Yıldırma Ölçeği, Anksiyete Ölçeği ve Psikolojik Esneklik Ölçeğinden elde ettikleri puanlar; en düşük, en yüksek, ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiklerle özetlenmiştir. Ölçek puanlarının normal dağılım koşulunu sağlayıp sağlamadığı, çarpıklık ve basıklık katsayıları üzerinden kontrol edilmiştir. Gerçekleştirilen analizler neticesinde, tüm ölçeklere ait çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1.5 ile +1.5 arasında değiştiği görülmüştür. Bu nedenle verilerin normal dağıldığı ve parametrik analiz tekniklerinin kullanılabilceği kanaatine varılmıştır (Tabachnick ve Fidell, 2013).

Katılımcıların İYÖYÖ'den aldıkları puanların ortalaması 3,66 (Ss = 4,392) olup, AÖ puanlarının ortalaması 5,33 (Ss = 5,077) olarak hesaplanmıştır. PEÖ toplam puan ortalaması ise 123,70 (Ss = 14,449)'tir. Ölçeğin alt boyutları incelendiğinde, değerler ve değerler doğrultusunda davranış boyutu ortalaması 53,34 (Ss = 8,963), anda olma boyutu ortalaması 27,00 (Ss = 9,242), kabul boyutu ortalaması 15,90 (Ss = 5,028),b benlik boyutu ortalaması 13,60 (Ss = 3,692) ve ayrışma boyutu ortalaması 13,89 (Ss = 3,238) olarak belirlenmiştir.

Çarpıklık ve basıklık katsayıları sırasıyla İYÖYÖ için 1,374 ve 1,160; AÖ için 0,872 ve 0,071; PEÖ toplam puanı için 1,077 ve 0,957; alt boyutlardan değerler ve değerler doğrultusunda davranış için -0,599 ve 1,489; anda olma için 0,635 ve -0,462; kabul için 0,506 ve 0,461; bağlamsal benlik için -0,717 ve 0,371; ayrışma için -0,689 ve 0,677' dir.

Verilerin analiz sürecinde, ölçek puanlarının farklı gruplara göre karşılaştırılabilmesi amacıyla bağımsız gruplar t-testi analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkinin yönü ve düzeyi korelasyon analizi aracılığıyla değerlendirilirken, psikolojik esnekliğin aracılık etkisi ise yapısal eşitlik modeli kullanılarak test edilmiştir.

BULGULAR

Tablo 1. İYÖYÖ, AÖ ve PEÖ Puanlarının Cinsiyete Göre İncelenmesi

Değişkenler	Cinsiyet	N	Ort.	Ss.	t	p
İşyerinde Örgütsel Yıldırma Ölçeği	Kadın	133	4,14	4,437	1,580	0,115
	Erkek	254	3,40	4,356		
Anksiyete Ölçeği	Kadın	133	5,08	5,098	-0,716	0,474
	Erkek	254	5,46	5,070		
Değerler ve değerler doğrultusunda davranış	Kadın	133	54,68	8,742	2,152	0,032*
	Erkek	254	52,63	9,013		
Anda olma	Kadın	133	28,42	8,851	2,196	0,029*
	Erkek	254	26,26	9,371		
Kabul	Kadın	133	15,56	4,889	-0,956	0,339
	Erkek	254	16,08	5,101		
Bağlamsal benlik	Kadın	133	13,64	3,748	0,133	0,895
	Erkek	254	13,59	3,670		
Ayrışma	Kadın	133	13,57	2,978	-1,420	0,156
	Erkek	254	14,06	3,359		
Psikolojik Esneklik Ölçeği	Kadın	133	125,88	15,199	2,155	0,032*
	Erkek	254	122,56	13,936		

*p<0,05

Tablo 1'deki bağımsız gruplar t testi sonucunda, İYÖYÖ (t = 1,580; p >0,05) ve AÖ (t = -0,716; p >0,05) puanlarında cinsiyete göre anlamlı bir fark bulunmamıştır.

PEÖ toplam puanı (t = 2,155; p <0,05) ile alt boyutlarından değerler ve değerler doğrultusunda davranış (t = 2,152; p <0,05) ve anda olma (t = 2,196; p <0,05) puanlarında cinsiyete göre anlamlı farklılık saptanmıştır. Kadın katılımcıların toplam psikolojik esneklik ile değerler ve değerler doğrultusunda davranış ve anda olma boyut puanları erkek katılımcılardan daha yüksek bulunmuştur. Kabul (t = -0,956; p >0,05), bağlamsal benlik (t = 0,133; p >0,05) ve ayrışma (t = -1,420; p >0,05) alt boyutlarında ise cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir.

Tablo 2. İYÖYÖ, AÖ ve PEÖ Puanları Arasındaki İlişkilere Ait Pearson Korelasyon Katsayıları

Değişkenler	İşyerinde Örgütsel Yıldırma Ölçeği	Anksiyete Ölçeği	Değerler ve değerler doğrultusu	Anda olma	Kabul	Bağlamsal benlik	Ayrışma	Psikolojik Esneklik Ölçeği
İşyerinde Örgütsel Yıldırma Ölçeği	r 1							
Anksiyete Ölçeği	p	r -0,085	1					
	p 0,094							

Değerler ve değerler doğrultusunda davranış	r	-,119*	-0,03	1					
	p	0,019	0,556						
Anda olma	r	0,039	-0,025	,165**	1				
	p	0,440	0,619	0,001					
Kabul	r	0,064	-0,036	-,432**	,357**	1			
	P	0,212	0,476	0,000	0,000				
Bağlamsal benlik	r	-0,093	-0,016	,263**	-,454**	-,319**	1		
	p	0,069	0,761	0,000	0,000	0,000			
Ayrışma	r	-,163**	0,029	,346**	-,362**	-,430**	,475**	1	
	p	0,001	0,566	0,000	0,000	0,000	0,000		
Psikolojik Esneklik Ölçeği	r	-0,091	-0,042	,717**	,673**	,134**	,130*	,174**	1
	p	0,073	0,407	0,000	0,000	0,008	0,010	0,001	

Tablo 7’deki Pearson korelasyon analizi sonuçlarına göre, İYÖYÖ ve AÖ puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır ($p > 0,05$). İYÖYÖ ile PEÖ toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlenmemiştir ($p > 0,05$). Bununla birlikte, İYÖYÖ puanları ile değerler ve değerler doğrultusunda davranış ($r = -0,119$; $p < 0,05$) ve ayrışma ($r = -0,163$; $p < 0,01$) alt boyutları arasında negatif yönlü ilişkiler olduğu saptanmıştır.

AÖ puanları ile PEÖ toplam ve tüm alt boyut puanları arasında ilişki bulunmadığı saptanmıştır ($p > 0,05$).

Şekil 1. İYÖYÖ puanlarının AÖ puanlarını yordama durumu

Şekil 1’de gösterilen yapısal eşitlik modellemesi sonuçlarına göre, İYÖYÖ puanları AÖ puanlarını yordamamaktadır ($\beta = -0,09$; $p > 0,05$).

Şekil 2. PEÖ puanlarının AÖ puanlarını yordama durumu

Şekil 2'deki yapısal eşitlik modellemesi sonucunda, PEÖ puanlarının da AÖ puanlarını yordamadığı saptanmıştır ($\beta = -0,05$; $p > 0,05$).

Şekil 3. İYÖYÖ ve AÖ puanları arasındaki ilişkide PEÖ puanlarının aracı rolü

Şekil 3'teki yapısal eşitlik modellemesi sonuçlarına göre, İYÖYÖ puanları, PEÖ puanlarını anlamlı biçimde yordamamaktadır ($\beta = -0,09$; $p > 0,05$). PEÖ ($\beta = -0,05$; $p > 0,05$) ve İYÖYÖ ($\beta = -0,09$; $p > 0,05$) puanları Anksiyete Ölçeği puanlarını anlamlı biçimde yordamamaktadır.

Buna göre, modele PEÖ puanlarının eklenmesiyle birlikte, İYÖYÖ puanlarının Anksiyete Ölçeği puanlarını yordayıcılığında anlamlı bir değişim gözlenmemiştir. Beta katsayılarında anlamlı bir değişim olmamasıyla birlikte başlangıçta anlamlı bir doğrudan etki de bulunmadığından bu ilişkide PEÖ puanlarının istatistiksel olarak anlamlı bir aracı rolü bulunmamaktadır.

TARTIŞMA

Çalışmanın bu bölümünde, çalışan bireylerde mobbing ile anksiyete arasındaki ilişkide psikolojik esnekliğin aracı rolü incelenmiş ve aralarındaki ilişkilerin değerlendirilmesinde elde edilen sonuçlar üzerinde tartışma gerçekleştirilmiştir.

Araştırma bulguları, katılımcıların işyerinde maruz kaldıkları örgütsel yıldırma düzeylerinin cinsiyete bağlı olarak fark göstermediğini ve benzer düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuç, geleneksel olarak kadınların işyerinde daha fazla yıldırma davranışına hedef olduğu yönündeki yaygın inanın aksine, elde edilen sonuçlar cinsiyetin tek başına belirleyici bir risk faktörü olmadığını düşündürmektedir. Bu durum, örgütsel yıldırma davranışlarının daha çok bireysel kişilik özellikleri, örgüt kültürü, liderlik tarzı ve işyerindeki güç dinamikleri gibi faktörlerle ilişkili olabileceği şeklinde yorumlanabilir. Alan yazınında da bu bulguyu destekleyen çalışmalar mevcuttur. Salin ve diğerleri (2020) tarafından yapılan çalışmada, örgütsel yıldırma maruziyetinde cinsiyet temelli anlamlı farklılıklar bulunmadığını belirtmiştir. Benzer şekilde, Glambek ve diğerleri (2018) tarafından yapılan çalışmada, cinsiyetin örgütsel yıldırmanın anlamlı bir yordayıcısı olmadığını belirtilmiştir. Ayrıca, İbicioğlu ve diğerleri (2009), kamu sektöründe çalışan örnekleme cinsiyet ile örgütsel yıldırma arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.

Araştırma sonucu, katılımcıların anksiyete düzeylerinin cinsiyete bağlı olarak fark göstermediğini ve benzer düzeyde olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, anksiyete deneyiminin cinsiyet kimliğinden bağımsız olarak daha karmaşık biyopsikososyal etkenlerle şekillendiği şeklinde yorumlanabilir. Alan yazını incelendiğinde, anksiyete ile cinsiyet arasındaki ilişkinin görünürdeki tutarsızlığını açıklayan önemli bulgular dikkat çekmektedir. Xu ve diğerleri (2024) tarafından gerçekleştirilen çalışmada anksiyete belirtileri cinsiyete göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Benzer şekilde, Hu ve diğerleri (2025) tarafından yürütülen çalışmada, anksiyetenin genetik yapısının kadın ve erkekler arasında büyük ölçüde paylaşılmakla birlikte, anlamlı düzeyde farklılaşan genetik ilişkilerin varlığını ortaya koymuştur. Arenas ve diğerleri (2025) tarafından yapılan çalışmada, kadınların anksiyete tanısı alma sıklığının erkeklerden daha yüksek olmasına rağmen, anksiyete tedavisi alma olasılığının kadınlarda erkeklere kıyasla %54 daha fazla olduğunu bildirmektedir. Bu durum, toplumda kadınların anksiyete belirtilerini bildirme ve bu belirtiler için yardım arama eğilimlerinin daha yüksek olmasının, gerçek anksiyete düzeylerindeki cinsiyet farklılıklarından ziyade raporlama yanlılığından veya sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizliklerden kaynaklanabileceğini düşündürmektedir.

Araştırma bulgusunda, kadın katılımcıların genel psikolojik esneklik ile değerler ve değerler doğrultusunda davranış ve anda olma boyutu düzeylerinin erkek katılımcılardan daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu bulgu, kadınların duygusal deneyimlerle daha fazla temasta olmalarına, değer yönelimli farkındalık becerilerini erkeklere kıyasla daha erken geliştirmelerine ve toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında ilişkisel ve özbakım odaklı değerleri içselleştirme eğilimlerinin daha belirgin olmasına bağlanabilir. Alan yazın da araştırmanın bu bulgusunu desteklemektedir. Kashdan ve Rottenberg (2010), psikolojik esnekliğin kadınlarda özellikle duygu düzenleme stratejileri bağlamında daha yüksek olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, Yavuz ve diğerleri (2016), kadınların

bilinçli farkındalık temelli değerler doğrultusunda hareket etme becerilerinin erkeklerden anlamlı düzeyde yüksek olduğunu rapor etmiştir. Rogers ve diğerleri (2000) tarafından yürütülen yapılan çalışmada ise, toplumsal cinsiyet sosyalleşmesinin, kadınların değer odaklı yaşam becerilerini geliştirmelerinde erken dönemden itibaren teşvik edici bir rol oynadığını ortaya koymuştur.

Araştırma kapsamında, katılımcıların işyerinde örgütsel yıldırma düzeyleri ile anksiyete düzeyleri arasında ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuç, alan yazında sıklıkla raporlanan pozitif yönlü ilişkilerin aksine, beklenmedik bir bulgu olarak değerlendirilebilir. Bu durum, katılımcıların maruz kaldıkları yıldırma davranışlarını bilişsel olarak yeniden çerçevelemeleri, örgütsel bağlılık ya da sosyal destek gibi tampon değişkenlerin etkisi veya ölçüm araçlarının duyarlılığı ile ilgili olabilir. Alan yazındaki bazı çalışmalar da bu bulguyu desteklemektedir. Nielsen ve Einarsen (2018) tarafından yapılan çalışmada, işyerinde yıldırma maruz kalan bireylerin tamamında klinik düzeyde anksiyete belirtileri gözlenmediği, bireysel farklılıkların bu ilişkide düzenleyici rol oynadığı bildirilmiştir. Benzer şekilde, Nielsen ve diğerleri (2012) tarafından gerçekleştirilen araştırmada, örgütsel yıldırma ile anksiyete arasındaki korelasyonun düşük düzeyde kaldığı ve bu ilişkide örgütsel adalet algısının aracı rol üstlendiği vurgulanmıştır.

Araştırma sonucunda, katılımcıların işyerinde örgütsel yıldırma düzeyleri ile genel psikolojik esneklik düzeyleri arasında da ilişki saptanmamıştır. Bununla birlikte, işyerinde örgütsel yıldırma ile psikolojik esnekliğin alt boyutlarından değerler ve değerler doğrultusunda davranış ve ayrışma arasında negatif yönlü ve anlamlı ilişkiler bulunduğu saptanmıştır. Bu durum, katılımcıların genel psikolojik esneklik düzeyleri yıldırmadan doğrudan etkilenmezken, yıldırma maruz kaldıkça kişisel değerlerine uygun eylemlerde bulunma kapasiteleri ve olumsuz içsel deneyimlerden bilişsel olarak uzaklaşabilme becerileri anlamlı ölçüde azalmaktadır. Alan yazındaki çalışmalar bu bulguyu desteklemektedir. Lloyd ve diğerleri (2013) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, psikolojik esnekliğin genel puanının çevresel stresörlerle düşük düzeyde ilişkili olduğu, buna karşın ayrışma ve değerlere bağlı eylem alt boyutlarının işyeri yıldırması gibi kronik stres etkenleriyle daha güçlü negatif ilişki gösterdiği belirtilmiştir. Yıldız (2007) tarafından yapılan bir araştırmada da, işyerinde yıldırma maruz kalan bireylerin psikolojik düzeyleri anlamlı bir değişiklik olmadığı; ancak alt ölçek analizlerinde değerlerden uzaklaşma ve bilişsel birleşme puanlarının anlamlı derecede yükseldiği tespit edilmiştir.

Araştırma bulgusunda, katılımcıların anksiyete ile psikolojik esneklik düzeyleri arasında ilişki gözlenmemiştir. Bu sonuç, alan yazında sıklıkla raporlanan negatif yönlü ilişkilerin aksine, beklenmedik bir bulgu olarak değerlendirilebilir. Psikolojik esneklik, bireyin içsel deneyimleriyle temas halinde olup bu deneyimlere rağmen değerleri doğrultusunda hareket edebilme kapasitesi olarak tanımlanırken, anksiyete ise geleceğe yönelik tehdit algısıyla ilişkili bir duygu durumudur.

Bu iki değişken arasında beklenen negatif ilişkinin bulunamaması, çeşitli yöntemsel ve kuramsal nedenlere dayandırılabilir. Alan yazındaki bazı çalışmalar da bu bulguyla paralellik sergilemektedir. Bertrams ve diğerleri (2019) araştırmalarında anksiyete ile yaratıcı esneklik performansı arasında ilişki bulmamıştır. Psikolojik esneklik ve anksiyete arasındaki ilişkinin görülmemesinde, ölçüm araçlarının duyarlılığı ve alt boyut düzeyindeki farklılaşmalar etkili olabilir. Twivy ve diğerleri (2021) tarafından yapılan bir çalışmada, anksiyetenin bilişsel esneklikte genel bir bozulma ile ilişkili olmadığı, ancak esnekliğin farklı bileşenlerine ayrıştırıldığında daha incelikli ilişkilerin ortaya çıkabildiği vurgulanmıştır.

Çalışma sonucunda, katılımcıların işyerinde örgütsel yıldırma düzeylerinin anksiyete düzeylerini yordamadığı tespit edilmiştir. Bu sonuç, alanyazında örgütsel yıldırma ile anksiyete arasında sıklıkla raporlanan pozitif yönlü ve anlamlı ilişkilerin aksine, beklenmedik bir bulgu olarak değerlendirilebilir. Lo Presti ve diğerleri (2019) tarafından yapılan çalışmada, işyeri zorbalığına maruz kalan bireylerin anlamlı düzeyde daha yüksek anksiyete ve depresyon düzeyleri sergilediği ve anksiyetenin, zorbalık ile fiziksel ve psikolojik semptomlar arasındaki ilişkide aracı rol oynadığı bulunmuştur. Benzer şekilde, Nielsen ve Einarsen (2018) tarafından yapılan bir çalışmada, işyerinde yıldırma maruz kalmanın zaman içinde anksiyete ve depresyon riskini yaklaşık iki kat artırdığı gösterilmiştir. Bu bulguların aksine, mevcut araştırmada böyle bir yordayıcı ilişkinin bulunmaması çeşitli kuramsal ve yöntemsel nedenlere dayandırılabilir.

Çalışma kapsamında, psikolojik esneklik düzeylerinin de anksiyete düzeylerini yordamadığı belirlenmiştir. Bu sonuç, psikolojik esnekliğin her örnekleme ve her koşulda doğrudan bir yordayıcı değişken olarak işlev görmeyebileceğine işaret etmektedir. Alan yazın incelendiğinde, mevcut bulguyla hem örtüşen hem de kısmen farklılaşan sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Hayes ve diğerleri (2012) tarafından geliştirilen Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) çerçevesinde psikolojik esnekliğin psikolojik iyi oluş üzerindeki etkisinin daha çok süreç temelli olduğu ve doğrudan semptom düzeylerinden ziyade bireyin yaşantısal kaçınma, bilişsel ayrışma ve değer odaklı davranış gibi alt süreçleri üzerinden etkili olduğu vurgulanmaktadır. Benzer şekilde, Kashdan ve Rottenberg (2010) psikolojik esnekliğin anksiyete ile ilişkili olduğunu, ancak bu ilişkinin bağlamsal faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebildiğini belirtmektedir. Bu durum, çalışmada elde edilen yordayıcı ilişkinin anlamsız çıkmasının örneklemin özellikleri, ölçüm araçları ya da bağlamsal değişkenlerden kaynaklanabileceğini düşündürmektedir.

Çalışmanın önemli bulgusunda, işyerinde örgütsel yıldırma ile anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkide psikolojik esnekliğin aracı role sahip olmadığı saptanmıştır. Bu sonuç, psikolojik esnekliğin her ne kadar bireyin stresli ve zorlayıcı yaşam olayları karşısında uyum sağlama kapasitesini artıran önemli bir psikolojik kaynak olarak kabul edilse de, örgütsel yıldırma gibi yoğun ve süregelen

stresörlerin etkisini açıklamada tek başına yeterli bir aracı mekanizma olmayabileceğini düşündürmektedir. Nitekim örgütsel yıldırma, bireyin psikolojik bütünlüğünü doğrudan tehdit eden, kronik ve çok boyutlu bir stres kaynağı olduğundan, bu tür durumlarda anksiyete düzeylerinin daha doğrudan etkilenmesi söz konusu olabilmektedir. Alan yazında, örgütsel yıldırma ile anksiyete arasındaki ilişkinin güçlü ve tutarlı bir biçimde ortaya konduğu görülmektedir. Bu bağlamda, Einarsen ve diğerleri (2020) örgütsel yıldırmaya maruz kalan bireylerin anksiyete ve diğer psikolojik sorunlar açısından yüksek risk altında olduklarını belirtmektedir. Benzer şekilde, Zapf ve Einarsen (2003) tarafından yapılan çalışmalar da, yıldırmanın bireylerin ruh sağlığı üzerinde doğrudan ve güçlü etkiler yarattığını ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda, mevcut çalışmada psikolojik esnekliğin aracı rolünün anlamlı bulunmaması, örgütsel yıldırmanın anksiyete üzerindeki etkisinin daha doğrudan bir mekanizma ile gerçekleştiği şeklinde yorumlanabilir.

Araştırma ilişkisel model kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda elde edilen bulgular, değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesine olanak tanımakla birlikte nedensel çıkarımlar yapmaya imkân vermemektedir. Bu nedenle, gelecekte yapılacak çalışmalarda boylamsal araştırma desenlerinin kullanılmasıyla değişkenler arasındaki ilişkilerin zaman içerisindeki değişiminin incelenmesi önerilmektedir. Ayrıca, psikolojik esnekliği artırmaya yönelik müdahale programlarının etkililiğini test eden deneysel çalışmaların yürütülmesi, bu değişkenin olası aracı veya düzenleyici rolünün daha kapsamlı biçimde ortaya konulmasına katkı sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

Bertrams, A., & Englert, C. (2019). Creative flexibility performance is neither related to anxiety, nor to self-control strength, nor to their interaction. *Frontiers in Psychology, 10*, 1999.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). *Bilimsel araştırma yöntemleri* (23. baskı). Pegem Akademi.

Deniz, D. (2007). *İşyerinde örgütsel yıldırmaya maruz kalan çalışanların kişilik yapıları ve kullandıkları ego savunma mekanizmaları* (Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi).

Einarsen, S., Hoel, H., Zapf, D., & Cooper, C. (2020). *Bullying and harassment in the workplace: Theory, research and practice*. CRC Press.

Fazio, L., Semeraro, C., Pennacchio, T. C., et al. (2025). Psychological flexibility mediates the long-term impact of adverse interpersonal experiences in childhood and adolescence. *BMC Psychology*, 13, 927.

Francis, A. W., Dawson, D. L., & Golijani-Moghaddam, N. (2016). The development and validation of the comprehensive assessment of acceptance and commitment therapy processes (CompACT). *Journal of Contextual Behavioral Science*, 5, 134–145.

Glambek, M., Nielsen, M. B., Gjerstad, J., & Einarsen, S. (2018). Gender differences in the relationship between workplace bullying and subjective back and neck pain: A two-wave study in a Norwegian probability sample. *Journal of Psychosomatic Research*, 106, 73–75.

Gül, N. (2017). *Düzce Üniversitesi araştırma ve uygulama hastanesi hemşirelerinde mobbing ve anksiyete* (Yüksek lisans tezi, Düzce Üniversitesi).

Gültekin, N., & Deniz, Z. (2016). İşyerinde mobbing: Çalışanlar üzerine yapılan bir araştırma. *İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi*, 1(1), 1–11.

Hayes, S. C., Pistorello, J., & Levin, M. E. (2012). Acceptance and commitment therapy as a unified model of behavior change. *The Counseling Psychologist*, 40(7), 976–1002.

Hu, J., Lupton, M. K., Byrne, E. M., Martin, N. G., Whiteman, D. C., Olsen, C. M., Thomas, J. T., Medland, S. E., Grasby, K. L., & Mitchell, B. L. (2025). Unravelling sex differences in the genetic architecture of anxiety. *OpenRxiv*.

Huang, C., Xie, J., Owusua, T., Chen, Z., Wang, J., Qin, C., & He, Q. (2021). Is psychological flexibility a mediator between perceived stress and general anxiety or depression among suspected patients of COVID-19? *Personality and Individual Differences*, 183, 111132.

İbicioğlu, H., Çiftçi, M., & Derya, S. (2009). Örgütlerde yıldırma (mobbing): Kamu sektöründe bir inceleme. *Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi*, 1(2), 25–38.

Karaçıl, M. (2024). Özel sektörde çalışan bireylerin mobbing ve psikolojik sağlık ile ilgili görüşleri. *MEYAD Akademi*, 5(1), 19–36.

Karakuş, M., & Akbay, S. (2020). Ayrışma temelli terapiler: Temel yaklaşımlar ve uygulama. *Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapy and Research*, 9(1), 27–38.

Karasar, N. (2019). *Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler* (37. baskı). Nobel Akademik Yayıncılık.

Kashdan, T. B., & Rottenberg, J. (2010). Psychological flexibility as a fundamental aspect of health. *Clinical Psychology Review, 30*(7), 865–878.

Koinis, A., Papathanasiou, I. V., Kouroutzis, I., Papathanasiou, I., Anagnostopoulou, D., Androutsakos, I., Papandreou, M., Katsaiti, I., Tsioumas, N., Mourtziapi, M., Sarafis, P., & Malliarou, M. (2025). The effect of workplace mobbing on positive and negative emotions: The mediating role of psychological resilience among nurses. *Healthcare, 13*(15), 1915.

Koru Uz Kurt, B. (2025). İşyerinde mobbing: Türkiye’deki ampirik çalışmaların sistematik bir analizi. *Sosyal Güvenlik Dergisi, 15*(1), 21–38.

Lloyd, J., Bond, F. W., & Flaxman, P. (2013). Identifying psychological mechanisms underpinning a cognitive behavioural therapy intervention for emotional burnout. *Work & Stress, 27*(2), 181–199.

Lo Presti, A., Pappone, P., & Landolfi, A. (2019). The associations between workplace bullying and physical or psychological negative symptoms: Anxiety and depression as mediators. *Europe’s Journal of Psychology, 15*(4), 808–822.

Lovibond, P. F., & Lovibond, S. H. (1995). The structure of negative emotional states: Comparison of the depression anxiety stress scales (DASS) with the Beck depression and anxiety inventories. *Behaviour Research and Therapy, 33*(3), 335–343.

Molero Jurado, M. M., Martos Martínez, Á., Pérez-Fuentes, M. C., del Pino Salvador, R. M., & Gázquez Linares, J. J. (2025). Cybervictimization and emotional symptoms in adolescents: Mediating role of psychological flexibility versus inflexibility. *Frontiers in Psychology, 15*, 1505422.

Nielsen, M. B., & Einarsen, S. V. (2018). What we know, what we do not know, and what we should and could have known about workplace bullying. *Aggression and Violent Behavior, 42*, 71–83.

Nielsen, M. B., Hetland, J., Matthiesen, S. B., & Einarsen, S. (2012). Longitudinal relationships between workplace bullying and psychological distress. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 38*(1), 38–46.

Rogers, J., Mahaney, M. C., Witte, S. M., Nair, S., Newman, D., Wedel, S., Rodriguez, L. A., Rice, K. S., Slifer, S. H., Perelygin, A., Slifer, M., Palladino-Negro, P., Newman, T., Chambers, K. E., Joslyn, G., Parry, P., & Morin, P. A. (2000). A genetic linkage map of the baboon (*Papio hamadryas*) genome based on human microsatellite polymorphisms. *Genomics*, 67(3), 237–247.

Salin, D., Rosander, M., Viita, L., & Blomberg, S. (2020). Gender matters: Workplace bullying, gender, and mental health. *Frontiers in Psychology*, 11, 560178.

Twivy, E., Grol, M., & Fox, E. (2021). Individual differences in affective flexibility predict future anxiety and worry. *Cognition & Emotion*, 35(2), 425–434.

Yavuz, K. F., Ulusoy, S., Işkın, M., Esen, F. B., Burhan, H. Ş., Karadere, M. E., & Yavuz, N. (2016). Turkish version of acceptance and action questionnaire-II (AAQ-II): A reliability and validity analysis in clinical and non-clinical samples. *Bulletin of Clinical Psychopharmacology*, 26(4), 397–408.

Yıldırım, M., Dilekçi, Ü., & Manap, A. (2024). Mediating roles of meaning in life and psychological flexibility in the relationships between occupational stress and job satisfaction, job performance, and psychological distress in teachers. *Frontiers in Psychology*, 15, 1349726.

Yıldız, S. (2007). *İşyerinde istismar davranışlarının psiko-sosyal boyutu ve bir uygulama* (Doktora tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi).

Yılmaz, Ö., Boz, H., & Arslan, A. (2017). Depresyon anksiyete stres ölçeğinin (DASS-21) Türkçe kısa formunun geçerlik-güvenirlik çalışması. *Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 2(2), 78–91.

Zapf, D., & Einarsen, S. (2003). Individual antecedents of bullying: Victims and perpetrators. In S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf, & C. L. Cooper (Eds.), *Bullying and emotional abuse in the workplace: International perspectives in research and practice* (pp. 165–184). Taylor & Francis.